

A IMPORTÂNCIA DA PERSPECTIVA POSITIVA NO CONTEXTO DE SAÚDE E ESTILO DE VIDA: UMA REFLEXÃO AOS MEMBROS DA IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA

Ciências Humanas, Edição 121 ABR/23 / 17/04/2023

THE IMPORTANCE OF A POSITIVE PERSPECTIVE IN THE CONTEXT OF HEALTH AND LIFESTYLE: A REFLECTION TO SEVENTH-DAY ADVENTIST CHURCH MEMBERS

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7862382

Ramon Oliveira Borges dos Santos¹

RESUMO

O otimismo é uma perspectiva positiva sobre a vida e o futuro. A visão, é a capacidade de visualizar o futuro e ver além do que está presente no momento. Ter uma visão clara é importante para definir objetivos e estratégias para alcançá-los. Uma pessoa otimista e com uma visão clara tem muito mais chances de vencer e alcançar seus objetivos do que aquela pessoa que partilha de uma predisposição pessimista. Em resumo, otimismo e visão positiva do futuro são qualidades importantes para conquistar uma vida plena e feliz. Sendo assim, esse trabalho tem o objetivo de argumentar sobre a importância da perspectiva positiva no contexto de saúde, e seu benefício para o bem-estar humano, no ponto de vista cristão.

Palavras-chave: Positivismo, Adventismo, Saúde, Vida Saudável.

ABSTRACT

Optimism is a positive outlook on life and the future. Vision is the ability to visualize the future and see beyond what is present at the moment. Having a clear vision is important to define goals and strategies to achieve them. An optimistic person with a clear vision is much more likely to win and achieve their goals than that person who shares a pessimistic predisposition. In summary, optimism and a positive vision of the future are important qualities to achieve a full and happy life. Therefore, this work aims to argue about the importance of a positive perspective in the context of health, and its benefit for human well-being, from a Christian point of view.

Key-words: Positivism, Adventism, Health, Healthy Life.

1. INTRODUÇÃO

O otimismo é uma perspectiva positiva sobre a vida e o futuro. É acreditar que o melhor está por vir, acreditar que existem oportunidades em todas as situações. O otimismo é uma qualidade importante, pois ajuda as pessoas a lidar com os desafios da vida de forma mais eficaz e feliz. Pessoas otimistas e resilientes tendem a ver as dificuldades como temporárias e estão mais dispostas a buscar soluções para os seus problemas.

A visão, é a capacidade de visualizar o futuro e ver além do que está presente no momento. Ter uma visão clara é importante para definir objetivos e estratégias para alcançá-los. Uma visão positiva do futuro, combinada com uma atitude otimista, pode ser uma grande motivação para as pessoas se esforçarem para alcançar seus sonhos.

Juntas, a visão e o otimismo podem ser uma poderosa combinação para obter sucesso e felicidade. Acreditar que é possível alcançar um futuro melhor e trabalhar consistentemente para atingir esse objetivo é a base para a realização pessoal e profissional. Uma pessoa otimista e com uma visão clara tem muito mais chances de vencer e alcançar seus objetivos do que aquela pessoa que é pessimista e não consegue visualizar seu futuro.

Em resumo, otimismo e visão positiva do futuro são qualidades importantes para conquistar uma vida plena e feliz. Acreditar no potencial próprio e ter uma visão positiva do futuro são fundamentais para alcançar objetivos e enfrentar os desafios da vida.

Não permitirei que minha mente se demore no lado sombrio. Jesus tem luz e conforto, esperança e alegria para mim. Quero voltar para a luz, de modo que o resplendor do Sol da justiça incida sobre o meu coração e seja refletido para os outros. O dever de todo cristão é brilhar – difundir a luz da graça comunicada por Cristo. Deus quer que eu O louve, mesmo em minha dor, mostrando que compreendo que Sua presença está comigo. (White, 2007, p. 327)

2. METODOLOGIA

2.1 Pensamentos Positivos e Saudáveis

Os pensamentos que desenvolvemos impactam diretamente em nosso bem-estar e em nossa qualidade de vida. O impacto pode ser tão grande que pode afetar diretamente a nossa saúde. Segundo White (2013, p.263), as pessoas que se contaminam, desenvolvem sofrimentos e dores, acabam se tornando presas dos próprios pensamentos tristes. Afirma ainda que o ambiente onde vivem essas pessoas doentes precisam de um novo ambiente onde possam desenvolver novos pensamentos. Os pensamentos sejam eles positivos ou negativos moldam o que nós somos e afetam o nosso cotidiano.

Desenvolver hábitos saudáveis, podem moldar nossas conexões positivas de pensamentos. Tudo o que nós assistimos, ouvimos, produzimos e alimentamos, afetam diretamente na formação do caráter e de nossa personalidade. Nutrir com uma agenda positiva e saudável, fortalece a nossa alma. Palavras podem resultar em ações, que resultam em hábitos, que resultam em caráter e que resultam no nosso destino. Para White (2013, p. 93), Deus não domina nossa mente sem o nosso consentimento. Nós somos livres para escolhermos qual caminho devemos seguir. Somente Deus tem a capacidade de nos conduzir para uma conduta correta de pensamentos saudáveis. A paz tão somente Ele pode

comunicar e restituir se preciso for ao aspecto de vigor da mente e saúde do corpo.

2.2 Biologia da Esperança

O impacto no ser humano que a esperança causa no organismo é surpreendente. Ter esperança num contexto de desafios nesta vida corriqueira, é uma maneira de transformar pensamentos positivos em ação e consequentemente em hábitos saudáveis. Para Hopkins (1998, p.1826), usufruir da esperança é desejar ou ansiar por qualquer coisa que nos traga satisfação. É uma necessidade espiritual, que para ser expressa pelo ser humano, é necessário que se alicerce em fatos reais. É interessante notar que a esperança é algo indispensável. Não se vive bem sem esperança. A esperança nos possibilita acreditar em algo substancial, nos dá sentido à vida.

De acordo com White (2013, p.84) a esperança do enfermo foi renovada quando Jesus disse: Levanta-te, toma a sua cama e anda (João 5:8). A fé do parálítico apegava-se ao que Cristo disse. Sem hesitar, ele levanta, e assim fazendo, todo o seu corpo corresponde. Cada nervo, cada músculo, vibrava com a nova oportunidade. Pelo pecado, o nosso corpo foi separado da vida em Deus. Nos encontramos parálíticos em todos os sentidos. É interessante notar como o nosso corpo reage quando possuímos esperança. Nossos músculos, nossas células não se contêm quando temos uma esperança enraizada em nosso ser. O parálítico citado não foi apenas curado fisicamente, mas também espiritualmente. Sua vida deu um outro rumo, um novo sentido. Este é o efeito que a esperança causa em nosso organismo. Ela muda completamente o estado de espírito do ser humano. Ela faz com que nos movamos, realizemo-nos e nos coloca um novo aspecto de bem-estar em nossa vida.

2.3 Incentive os Aspectos Positivos da Vida

Muitas vezes na vida, nos momentos de maior dificuldade abandonamos Deus, nos revoltamos contra Ele, esquecendo tudo o que o Senhor tem nos abençoado. A Bíblia traz diversas histórias de pessoas que nos momentos de dificuldade se voltaram contra Deus. O caso mais emblemático foi do povo de Israel nos tempos

bíblicos. O povo de Israel havia acabado de sair do Egito, Deus havia aberto o Mar Vermelho em uma fuga cinematográfica, fez chover alimento do céu, o próprio Deus estava na nuvem para protegê-los do sol escaldante e a noite se transformava em uma coluna de fogo. Isso era Deus atuando de maneiras miraculosas diariamente na presença de todos os filhos de Israel.

Porém a cada vez que surgia uma dificuldade, o povo de Israel erguia a voz e dizia que Moisés havia levado eles para morrer no deserto e que deveriam voltar para o Egito e continuar sendo escravos. Quando chegaram à beira da terra prometida, o povo de Israel mais uma vez focou nas dificuldades e na pequenez deles em relação aos cananeus em vez de olhar para a grandeza de Deus.

A experiência do povo de Israel é um exemplo de como devemos focar mais nas coisas positivas, como devemos nos focar mais nas bênçãos de Deus em vez dos problemas nesta vida. Em João 16:33, Jesus fala, “no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, pois Eu venci o mundo”. Devemos olhar e reconhecer as coisas boas que fizemos e que Deus tem nos abençoado diariamente, não só como forma de reconhecer a misericórdia divina, mas também, como maneiras de evitar pensamentos depressivos. Assim nos momentos de maior crise e angústia, devemos sempre nos lembrar e nos motivar porque Deus enviou seu filho para morrer por nós. Qual aspecto positivo poderá ser melhor do que esse em nossas vidas? Problemas e dificuldades virão, assim como sobreviveram ao povo de Israel, porém ao contrário deles em vez de nos afastarmos de Deus, devemos nos focar cada vez mais no Alto, seguindo a caminhada rumo ao céu.

2.4 Comportamentos Doentios

A princípio, o transtorno da imagem corporal pode parecer praticamente inofensivo a maioria das pessoas sabe de alguma coisa que elas gostariam de fazer para mudar sua aparência. Contudo, os problemas começam quando a percepção de sua aparência está desconectada com a realidade, ou quando o desejo se torna uma obsessão. Isso tem mais chances de ocorrer quando o indivíduo desconsidera os aspectos positivos de sua aparência.

Existem algumas razões culturais para a incidência disparada do transtorno da imagem corporal em nossa sociedade hoje. A atual mídia infelizmente exhibe padrões irreais e cada vez mais a sociedade tem se deixado levar pela busca desenfreada destes padrões.

Tabela 1: Alguns Comportamentos Doentios Observado Atualmente

<i>COMPORTAMENTOS DOENTIOS</i>
Excesso de dietas não saudáveis
Transtorno de Ansiedade Social
Anorexia nervosa
Esforços extremos para ter uma imagem impossível
Medo de mudanças
Bulimia
Ciclos compulsão e expulsão
Baixo amor próprio

Fonte: Autores, 2023.

Algumas pesquisas demonstraram que as mulheres, em particular, se sentem mais culpadas, ansiosas e deprimidas depois de ver modelos magras na mídia (WYKES; GUNTER, 2005, p. 174-175).

Durante os últimos 30 anos, o corpo feminino ideal apresentado na mídia tem se tornado cada vez mais magro, enquanto a mulher mediana na verdade se tornou mais corpulenta. Considere a Barbie, uma boneca que cerca de 90% das meninas com idades entre 3 e 11 anos têm. Menos de uma em cada 100.000 mulheres têm a possibilidade de ser fisicamente semelhantes à Barbie (CASH; PRUZINSKY, 2004, p. 71). [...] Se a Barbie tivesse as medidas de um ser

humano vivo, ela mediria 1,80 m de altura e pesava 55 kg (cerca de 76% do peso saudável para esta estatura). GI Joe de 1998 teria 138 cm de tórax, 68 cm de bíceps e 90 cm de cintura. O bíceps do GI Joe seria maior que o dos maiores fisiculturistas de todos os tempos (CASH; PRUZINSKY, 2004, p. 193-211)

Esses ideais de corpo irrealistas são reforçados diariamente nos programas de TV, filmes, capas de revistas e até nos videogames. É importante reconhecer sua própria características físicas e vê-las de forma positiva pois cada pessoa é única e tem sua própria beleza e claro deve sim buscar sua melhor versão, mas não para igualar-se a ninguém e sim para ser saudável e estar bem consigo próprio. Além do mais, somos os filhos amados de um Criador que nunca erra em sua criação e a essência do belo vai além de formas, é um conjunto muito mais amplo que quando compreendido pode nos tornar seres abençoados e cheios de graça divina.

2.5 Falta de Motivação

Buscar metas realistas para vida de modo geral podem ter uma influência muito mais positiva do que imaginamos, pois, alcançar o que se planeja é uma injeção poderosa de motivação para alçar novos desafios maiores.

Mas para alguém que apresenta a distorção cognitiva de desconsiderar o que é positivo, os resultados benéficos de alcançar uma meta frequentemente são minimizados. Isso resulta em motivação reduzida para tentar alcançar um objetivo nobre.

A motivação para se empenhar em realizações valiosas depende de uma percepção mental saudável, que leva em consideração tanto os aspectos positivos quanto os negativos de cada situação.

Portanto, examine seus possíveis objetivos, avalie as reais probabilidades de serem alcançados, mantenha estes resultados em mente sem desconsiderá-los e experimente uma das marcas do aperfeiçoamento da inteligência emocional com motivação para alcançar seus objetivos, lembrando-se sempre do que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, “Tudo posso naquele que me fortalece” (Filipenses 4:13).

2.6 Afirmações Positivas São Sempre Úteis

Ainda em nossos dias as crenças populares enfatizam o pensamento positivo como uma força impulsionadora.

Porém a melhor ferramenta contra o hábito de desconsiderar os aspectos positivos não é a psicologia popular. Segundo (BACKUS, 2000, p. 171) “É acreditar na verdade”. Crenças verdadeiras podem ser pensamentos positivos que se enraízam e levam à ação. Nos diversos sermões que Jesus explanou muito sobre fé e crença, mas nunca se referiu aos pensamentos positivos.

A verdade é libertadora, purificadora, transformadora e tem o poder de renovar todas as nossas forças. A luz da verdade é capaz de iluminar e aquecer a alma mais débil e torna-la revigorada em todos os aspectos, “Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará” João 8:32.

2.7 Ajuste de Atitude

A ciência comprova que, adotar uma atitude positiva, traz benefícios principalmente para saúde. A pesquisa realizada por Kim et al., (2016), analisou os dados de saúde coletados em um período de 10 anos, 2004 e 2014, com mais de 70 mil mulheres e chegaram à conclusão de que, graças a uma atitude otimista, a pessoa tem menor risco de morte por várias doenças e outros benefícios, alguns deles como:

- 52% menos chances de morrer de infecções;
- 39% menos chances de morrer de derrame;

- 38% menos chances de morrer de doenças do coração;
- 38% menos chances de morrer de doenças respiratórias;
- 16% menos chances de morrer de câncer.

Além de inúmeros benefícios como descanso, uma pessoa otimista tende a descansar mais e melhor, devido ao seu estresse com preocupações é menor, dificilmente ocorrerá de perder horas de sono e mantendo o cansaço ativo. Entre outros benefícios como:

- Realizando melhores escolhas, uma pessoa otimista consegue raciocinar e ponderar melhor em suas escolhas e tomadas de decisões;
- Ser mais ativo e proativo, pois a confiança gerada pelo otimismo fará com que a pessoa continue sempre buscando meios para prosseguir na jornada e não ficar estagnada em eventos ou acontecimentos passados;
- A pessoa otimista também tende a ser resiliente é ter mais sucesso profissional, pois a motivação de insistir e não desanimar diante das dificuldades e obstáculos;
- A confiança dessa pessoa sempre está em alta, confiando principalmente em Deus e ter a certeza de que independente das circunstâncias Ele está à frente conduzindo, protegendo e guiando todas as coisas;
- Até a nutrição é beneficiada, pois a mentalidade otimista dá forças para perceber que a saúde é importante e o cuidado com ela precisa ser contínuo e diário;

Entrando em comunhão com o nosso Salvador, penetramos na região da paz. Precisamos fazer constante uso da fé, e confiar em Deus, sejam quais forem os nossos sentimentos. Devemos ter bom ânimo, sabendo que Cristo venceu o mundo. Teremos tribulações no mundo, mas paz em Jesus Cristo. Meu irmão,

desvie os olhos do íntimo, e olhe para Jesus, o qual é o seu único ajudante.
(White, 2007, p. 324)

As palavras têm poder, e podem afetar decisões e nosso estado mental e refletir diretamente em nossa saúde, uma simples pergunta feita a 2.800 homens e mulheres, “A sua saúde é excelente, boa, média ou ruim?”, as pessoas que consideravam que sua saúde era ruim, apresentaram chances seis vezes mais de morrer prematuramente do que aqueles que acreditavam que sua saúde estava excelente. Isso determina nosso estado mental principalmente, pois a partir do que verbalizamos, nossos pensamentos e imaginações ganham forma para entrar em ação e interagir com o mundo ao nosso redor. Assim como mencionou Minayo, Hartz e Buss (2000) em sua pesquisa, abordando o tema da saúde como uma área que é necessário estar em constante atualização e debate.

2.8 Conselhos Bíblicos Sobre Positividade

As Sagradas Escrituras, do livro de Gênesis até ao Apocalipse apontam para uma perspectiva além da vida atual cheia de problemas e tristeza. Desde a entrega do pecado, Deus sempre quis restaurar o homem à sua imagem e semelhança. Não é porque a vida apresenta condições adversas que devemos nos deter a contemplar essas condições. A bíblia chama a atenção para uma vida futura onde há uma recompensa à nossa espera (Apocalipse 21). Mas também na vida presente Deus nos chama a confiar nele e nos mantermos o menos preocupado possível, sabendo que o que não podemos fazer ou controlar, ele pode fazer e controlar (Mateus 6:33-34). Deus nos convida a pensar nas coisas do alto, ou seja, na vida futura na eternidade (Colossenses 3:2). A oferta é confiar em Deus, pois somente assim teremos uma fé inabaláveis diante das circunstâncias (Salmo 125:1). Não ter medo é ter certeza que Deus está no controle e devemos confiar inteiramente Nele (Salmo 56:4). Entregar as preocupações a Deus é ter perspectiva de resolução de qualquer problema (Salmo 55:22).

2.9 Efeito Placebo

O efeito placebo é quando algum medicamento ou tratamento é utilizado, porém sem nenhum efeito ativo, ou seja, não provoca influência nas alterações

diretas do organismo.

A ciência ainda tenta entrar em consenso sobre os seus efeitos, mas alguns ainda insistem em assumir o poder da mente trazendo resultados satisfatórios em muitos casos.

Os pesquisadores Teixeira (2009), Teixeira (2008), Colloca e Benedetti (2005), LaFuente-Fernández (2002), reuniram o conhecimento existente sobre o efeito que a administração de placebo apresenta sobre a bioquímica cerebral. Tiveram resultados extremamente interessantes. Contudo, não se conseguiu uma explicação científica que fosse aceita pelo establishment da medicina, porém tiveram alguns resultados e foi notado que quando as pessoas criam que estavam sendo medicadas apresentavam alguma mudança inclusive cerebrais.

As evidências em que a medicina contemporânea baseia a prescrição dos tratamentos standards são obtidas por meio de experimentos controlados, nos quais quem fornece a contraprova da eficácia do tratamento são placebos e seus efeitos. Nos casos em que há um tratamento já recomendado, é contra ele que o novo tratamento é testado. Esse tratamento original, no entanto, ou o anterior a esse, foi também testado contra placebo. O medicamento “provado”, os cientistas pensam saber como age e de onde retira sua eficácia; mas, e sobre o placebo?

O fato é que nossa PERSPECTIVA afeta diretamente nossa saúde e bem-estar!

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Fomos criados semelhantes a Deus para que pudéssemos viver eternamente com Ele. Após a queda o homem passou a se importar muito mais com as coisas deste mundo do que com as coisas do alto. Hoje, tem se buscado padrões impostos pela sociedade que em muitos casos acabam trazendo problemas emocionais para essa geração. A perspectiva do Cristão precisa ser voltar a se ligar com Deus e viver a cada dia esperando o momento da restauração do Éden e da vida eterna. Com isso, retornaremos a nosso estado original segundo os planos de Deus.

Você ter uma perspectiva de vida é de suma importância para o desenvolvimento mental e cognitivo. O verdadeiro caminho do sucesso é focar nas coisas boas e produtivas da vida e se desviar das coisas que deixam para baixo.

Como enxergamos o mundo e as coisas nele, é o que realmente nos forma e molda, nós como cristão temos uma cosmovisão que nos mostra como viver no meio desse mundo de pecado. A visão moldada através da perspectiva divina forma o caráter que nutre a alma.

Não há motivo para fixarmos os olhos no erro, ofender-nos e queixar-nos, e perder tempo precioso e oportunidades, em lamentar as faltas de outros. Não seria mais agradável a Deus ter uma visão imparcial, e ver quantas almas estão servindo a Deus e resistindo à tentação e glorificando-O e honrando-O com os seus talentos de meios e de intelecto? Não seria melhor considerar o maravilhoso poder operador de milagres na transformação de pobres e degradados pecadores, que estiveram cheios de corrupção moral e se transformaram de tal maneira que se tornaram semelhantes a Cristo no caráter? (White, 2007, p. 78)

Não importa quem sois... o Senhor vos abençoou com faculdades intelectuais susceptíveis de muito melhoramento. Cultivai vossos talentos, com perseverante fervor. Educar e disciplinar a mente mediante o estudo, a observação e a reflexão. Não podeis alcançar a mente de Deus a menos que ponhais em uso todos os poderes. As faculdades mentais se fortalecem e desenvolvem se vos puserdes a trabalhar no temor de Deus, com humildade e

com fervorosa oração. Um propósito resoluto operará milagres. (White, 1996, p. 275)

Muitas vezes, ao termos uma oportunidade na vida, pensamos mais como vai ser difícil o trajeto, do que o quanto podemos aprender com o desenvolvimento durante o trajeto. Ter sonhos e objetivos de vida é o que nos motiva todos os dias a poder trabalhar e viver. Temos o dever de educar e disciplinar a mente.

REFERÊNCIAS

BACKUS, W. **Telling yourself the truth**. Minneapolis: Bethany House Publishers, 2000.

CASH, T. F.; PRUZINSKY, T. **Body image: a handbook of theory, research, and clinical practice**. Nova Iorque: The Guilford Press, 2002.

COLLOCA, L; BENEDETTI, F. Placebos and painkillers: is mind as real as matter?. **Nature Reviews Neuroscience**, v. 6, n. 7, p. 545-552, 2005. Springer Science and Business Media LLC. <http://dx.doi.org/10.1038/nrn1705>.

HOPKINS, V. L. Promover a Saúde Espiritual. In: BOLANDER, Verolyn Barnes (Org.). **Enfermagem Fundamental: Abordagem Psicofisiológica**. Lisboa: Lusodidacta, 1998. p. 1826.

KIM, E. S.; *et al.*. Optimism and Cause-Specific Mortality: a prospective cohort study. **American Journal Of Epidemiology**, v. 185, n. 1, p. 21-29, 2016. Oxford University Press (OUP). <http://dx.doi.org/10.1093/aje/kww182>.

LAFUENTE-FERNÁNDEZ, R. The placebo effect in Parkinson's disease. **Trends In Neurosciences**, v. 25, n. 6, p. 302-306, 2002. Elsevier BV. [http://dx.doi.org/10.1016/s0166-2236\(02\)02181-1](http://dx.doi.org/10.1016/s0166-2236(02)02181-1).

MINAYO, M. C. S.; HARTZ, Z. M. A.; BUSS, P. M. Qualidade de vida e saúde: um debate necessário. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 5, n. 1, p. 7-18, 2000. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/s1413-81232000000100002>.

TEIXEIRA, M. Placebo, um mal-estar para a medicina: notícias recentes. **Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental**, v. 11, n. 4, p. 653-660, 2008. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/s1415-47142008000400011>.

TEIXEIRA, M. Z. Bases psiconeurofisiológicas do fenômeno placebo-nocebo: evidências científicas que valorizam a humanização da relação médico-paciente. **Revista da Associação Médica Brasileira**, v. 55, n. 1, p. 13-18, 2009. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1590/s0104-42302009000100008>.

WHITE, E. G. **A Ciência do Bom Viver**. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 2013.

WHITE, E. G. **Mensagem Escolhidas**. v, 3. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 2007.

WHITE, E. G. **Mente, Carater e Personalidade**. v, 1. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 2007

WHITE, E. G. **O Lar Adventista**. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 1996.

WYKES, M.; GUNTER, B.

Media exposure and body image ideals.

. Londres: SAGE Publications Ltd, 2005. <https://doi.org/10.4135/9781446215395>

¹Especialista em Teologia e Estudos Adventistas; Centro Universitário Adventista de São Paulo – UNASP;
Bacharelado em Teologia, ULBRA – Universidade Luterana do Brasil;
ramonobs98@gmail.com

← Post anterior

Post seguinte →

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil